

Tambaya A Matsayin Tubalin Gina Salo A Waƙa Rubutacciya: Misalai Daga Waƙoƙin Dakta Auwalu Anwar.

Hamza Nuhu Da Simon Yakubu

Sashen Hausa, Kwalejin Ilimi Ta Jihar Kaduna, Gidan Waya

Tsakure

*Wannan makala mai suna **Tambaya a Matsayin Tubalin Gina Salo a Waƙa Rubutacciya: Misalai daga Waƙoƙin Dakta Auwalu Anwar**, ya gudana ne don ya gano irin yadda fasihin ya yi amfani da tambaya don ya gina salonsa wanda ya yi amfani da shi wajen isar da sakonsa a cikin rubutacciyar waƙar Hausa. An yi amfani da hanyar nazarin da ke cikin Littafin **Salo Asirin Waƙa** wanda Yahya 2016 ya wallafa domin samun nasarar aiwatar da nazarin. Haka kuma, nazari da tattaunawa su ne ginshikan hanyoyin da aka yi amfani da su wajen tara bayanan aikin. Binciken ya nazarci waƙoƙi guda huɗu da suka haɗa da: *Gariyo* da *Tubalin Toka* da *Ciwon Ciki* da kuma *Dabainayin Tsumma* don tsamo misalai. Nazarin ya yi nasarar gano cewa wannan fasihin ya yi amfani da kalmomin tambaya da matsayinsu a Hausa da a jin nahawunsa kamar **Iye?** da **Ya?** da **na me?** Da sauransu duk a cikin waƙoƙin. Har wa yau, nazarin ya gano cewa amfani da wannan dabara ta tambaya ya sanya salon mawaƙin ta wannan fuskar ya kasance mai armashi mai karsashi.*

Gabatarwa

Waƙa daya ce daga cikin hanyoyin da Hausawa suke amfani da ita wajen isar da saƙo ga al'umma. Wannan ya sanya ya zamo wajibi mai isar da saƙo ta amfani da ita ya zamo mai hikima da basira kuma da fasaha, ta yadda zai yi koƙari ya sassaƙa batutuwa da za su zamo sinadarai na kama tunanin masu sauraron nasa ba tare da sun gundura da sauraron abin da yake faɗi ba. Binciken masana daban-daban kamar Yahaya (1988:1) ya tabbatar da son isar da saƙo daga wani zuwa wasu ko daga wasu zuwa wasu ya sanya ɗan Adam ya fago hanyoyin rubutu. Hanyoyin sukan bayar da damar rattaba saƙo ko tunani ko wasu darussa da ya samu a kan takarda ko don aikawa wani wuri, ko kuma don adanawa ba tare da tsoron tauyewar abin nufi ba. Hanyar da akan bi wajen isar da waɗannan saƙonni ita ce masana da manazarta adabin Hausa fannin waƙa musamman rubutacciya suka kira da salo. Wannan aiki, ya yi bayani ne danganc da yadda Dakta Auwalu Anwar ya yi amfani da salon tambaya wajen isar da sakonsa cikin wasu daga cikin waƙoƙinsa. An yi koƙarin bibiyar tubalan gina salo ne waɗanda Yahya (2016) ya kawo a cikin littafinsa da ya kira da *Salo Asirin Waƙa* waɗanda suka haɗa da, mallakar kalmomi da ginin jumla da nu'o'in jumla da siffantawa da rauji da sauransu. An zaɓi waƙoƙi guda huɗu domin bayar da misalai da suka haɗa da, *Gariyo* da *Tubalin Toka* da *Ciwon Ciki* da kuma *Dabaibayin Tsumma*. A karshe kuma aka bayyana cewa amfani da salon tambaya yana haifar da samun salo mai armashi mai karsashi a cikin waƙa.

Salo

Salo, fanni ne da yake da faɗi da farin jini musamman ma dai da ya kasance hanya ta isar da saƙo. Masana irinsu Gusau (2003) da Mukhtar (2004) da Dangambo (2007) da Zarruk da wasu (2009) da 'Yar'aduwa (2010) da Yahya (2016) da sauransu, sun bayyana salo daidai da yadda suka fahimce shi. Bisa misali, Gusau (2003, sh. 54) ya bayyana shi da "hanyar kyautata zaren tunani". Mukhtar (2004, sh. 34) kuwa cewa ya yi: "dabarar da marubuci ya yi amfani da ita wajen isar da saƙo". Shi kuwa Dangambo (2007, sh. 38) bayyana salo ya yi da "yanayi wanda ya kunshi zaɓi cikin rubutu ko furuci". Yayin da 'Yar'aduwa (2010, sh. 150) ke bayyana salo da "hanyar da marubuci ya bi wajen sadar da sakonsa". Shi kuwa Kafin-Hausa

(1983, sh. 54) kiran salo ya yi da “dabarun da mawaƙi ya yi don ya sa mai karatu ko sauraro jin daɗin waƙa”. A wani ƙaulin kuwa Zarruƙ da Kafin-Hausa da Al-Hassan (2009, sh. 53) sun ambace shi ne da “yin abu ba kamar yadda kowa ya saba ba”. Yahya (2016, sh. 30) kuwa, bayyana salo ya yi da, “duk wata dabara ko hanya a cikin waƙa da mawaƙi ya bi domin ya isar da saƙonsa da yake son ya isar”. Ashe ke nan salo, hanya ce tsararriya kuma ginanniya wadda ta ƙunshi zaɓen kalmomin da suka dace da irin saƙon da ake son a isar ga mai saurare cike da hikima da fasaha tare da dabarun kama hankalin mai saurare. Salo yana daga cikin abubuwan da akan nazarta a lokacin da ake nazain waƙar Hausa rubutacciya. Dakta Auwalu Anwar, mutum ne fasihi kuma haziki wanda yakan rubuta waƙoƙi cikin harshen Hausa. Ita dai waƙa rubutacciya kamar yadda masana irin su, Gusau (2003) da Dangbambo (2007) da ‘Yar’Aduwa (2010) da Yahya (2016) da sauransu sun bayyana ta da, wani irin saƙo muhimmi da aka shirya shi cikin tsari na baitoci da zubi da tsari da yin amfani da hikima wajen isarwa ga mai karatu ko saurare.

Salon Tambaya

Tambaya kalma ce da ake amfani da ita domin neman bayani. An bayyana tambaya da lafazi ne cikin kimiyyar harshe da ake mfani da shi domin neman bayani. Bayanin da aka buƙata shi ne akan samar a matsayin amsa ga tambayar da aka yi. Haka kuma, tambaya jumla ce wadda aka bayyanar da ita domin buƙatar mafita ko kuma tattaunawa dangane da wani abu. A cewar Ramatu (2017) tambaya tana nufin duk wani lafazi da aka yi domin neman bayani. Shi kuwa salo, bayanai sun gabata daga masana dangane da yadda suka bayyana shi a matsayin hanya tsararriya wadda aka gina domin isar da saƙo. Wannan ya bayar da haske bisa cewa salon tambaya dabara ce da mawallafi ya yi amfani da ita domin ya isar da saƙo ga mai sauraro ta neman bayani daga gare shi dangane da wani abu, ko tattaunawa dangane da wani al’amari.

Ramatu (2017) ta kawo dalilan da sukan sa a yi tambaya waɗanda ta kira da muhimmancin tambaya. Wannan ya ƙunshi tambayar da akan yi don neman sani kamar yadda ta ambata, wadda za a iya cewa tambaya ce ta neman bayani. Wannan shi ne babban dalilin da yakan sa a yi tambaya. Sauran duka ba sa rasa nasaba da wannan kaso, domin kuwa suna da alaƙa. Sun haɗa da wadda akan yi don bayyana ra’ayi ko nuna mamaki ko nuna shakku ko nuna fushi ko neman tabbaci ko bayar da umurni a fakaice ko kafa hujja ko raɗa sunan littafi ko don jarrabawa ko don takalar zance. Waɗannan dalilai ne da sukan sa a yi tambaya a harshen Hausa. Sai dai kamar yadda bayani ya gabata cewa dukkansu idan an yi, to kuwa bayani ne ake nema daga wanda aka yi wa.

Nazarin Salon Tambaya Cikin Rubutattun Waƙoƙin Dakta Auwalu Anwar

Bayanai sun gabata, salo hanya ce da mawallafa ko fasihi suke amfani da ita wajen isar da saƙonninsu ga masu saurare ko karatu. Ba ja wai kare ya mutu a saura, kowane fasihi da irin hanyar da yake amfani da ita domin ya isar da saƙonsa. Wannan ya sa akan sami salailai daban daban dace da ire-iren tubalan da fasihan suka yi amfani da su wajen gina salon domin tabbatar da ingancinsa. Don haka ne ma Yahya (2016, sh.30) yake cewa, “ba zai yiwu ba a iya ƙididdige ire-iren tubalan gina salo”. Babban abin lura kawai a nan shi ne, mai nazari ya yi la’akari da ire-iren tubalan da fasihin ya yi amfani da su wajen gina salon, wannan shi ne zai ba shi dama ya iya fayyace kowane irin salo ne fasihin ya yi amfani da shi a cikin waƙar. Duk da kasancewar Ramatu (2017) ta kawo hanyoyi ko dalilan yin tambaya da suka kai guda goma, sai dai shi Dakta Auwalu Anwar ya fi yin amfani da salon tambaya wanda yakan yi don neman bayani. Misali:

Limana kana ladabi ga ladananka?

(Waƙar ciwon ciki bt 31)

A wannan baiti tambayar da mawaƙin ya yi, tambaya ce wadda take buƙatar mai sauraro ya yi bayani dangane da abin da zai sa liman ya yi wa ladanansa ladabi. Wannan kuma wani saƙo ne na habaici da baitin yake dauke da shi. Haka ma inda yake bayyana:

Kasa ta ruƙe ya gari zai yi daƙi?
(Waƙar Gariyo, bt 1)

A wannan baitin ma tambayar da ya yi bayani yake nema dangane da yadda za a yi gari ya yi daƙi bayan kasa ta riga ta ruƙe. Wato ta lalace al'amura sun rincaƙe. Waɗannan su ne misalan irin tambayoyin da fasihin yakan yi. A salonsa na tambaya. Sai dai kuma yana da kyau a kalli yadda yake sarrafa kalmomi da tsattsara su wajen gina salonsa na tambaya.

Tubalan Gina Salon Tambaya

Tubalai jam'i ne na tubali. Wannan kamar yadda Halima (2012) ta ruwaito cewa Gusau (2008) ya bayyana kalmar tana nufin kananan saƙonni ne waɗanda ake amfani da su wajen gina waƙa don ta yi tsayi sosai. Misali:

Shin wanga kan nau ne iye ko naka?
(Waƙar Ciwon Ciki, bt na 13)

A wannan baitin an yi amfani da kalmomin tambaya da suka haɗa da *shin* da *iye* da *ko* aka gina jumlar domin a isar da saƙon da ake son a isar ta hanyar yin amfani da salon tambaya. A cewar Yahya (2016) abu ne mawuyaci a iya kiɗiddige tubalan gina salo, sai dai koƙarin bayyana muhimman abubuwan da suke tabbatar da ingancinsa. Akwai tubalai guda takwas da Yahya (2016) ya bayyana, waɗanda akan yi amfani da su wajen gina salo a waƙa rubutacciya, da suka haɗa da:

Mallakar Kalmomi

Abu ne muhimmi fasihi ya kasance ya mallaki kalmomi matuƙa a cikin harshen da zai yi talifi cikinsa. Har wa yau dai Yahya (2016) yana ganin mawaƙi yana buƙatar ya kasance fasihi ne ga zaɓen kalmomin da zai yi amfani da su a cikin waƙarsa domin salonta ya inganta, har saƙon da ta kunsu ya isa ga waɗanda aka nufa da shi. Dangane da wannan, tambaya a Hausa tana da wasu keɓantattun kalmomi da ake amfani da su wajen aiwatar da ita. Ramatu (2017) ta kawo wasu daga cikin kalmomin da ake amfani da su a Hausa domin yin tambaya da suka haɗa da:

yaya? Kamar? Ina? Yaushe? Ko? Ya? Har? da Wanne?.

Waɗannan kalmomi ne da ake amfani da su a harshen Hausa domin aiwatar da tambaya. Waɗannan kalmomi suna da matsayi a cikin nahawun harshe wanda ya ba su. Akan kira su da kalmomin tambaya a Nahawu, sai dai wannan bai hana wata kalmar kuma ta kasance tana da wani matsayin ba a wani ajin na Nahawun. Bisa misali, kalmar *yaya*, ta ƙeru ne daga kalmar nan ta wakilin suna, wato *ya* wadda takan fito a farkon jumla ta wakilci suna. Misali:

Ya ta kiya sannan a yi?
(Waƙar Dabaibayin Tsumma bt 62)

Kalmar *ya* da ya kawo a farkon wannan jumla, tana wakiltar sunan yarinyar da ta ƙi wannan saurari ne. Don haka da za a faɗaɗa sai ya zamo kamar a ce:

Balaraba ta kiya sannan a yi? Kuma takan zo a matsayin zagin aikatau misali:

Yau duk abin **ya** zaizaye,
Ya zabtare **ya** za mu yi?

(Wakar Dabaibayin Tsumma bt na 70)

Wannan ma idan an lura, za a ga yadda kalmar *ya* ta zo a zagin aikatau kuma aka yi amfani da ita aka aiwatar da tambaya domin isar da wani saƙo. Haka kuma idan muka ɗauki kalmar tamabaya ta *mc*. Ita ma idan aka dube ta da kyau za a ga bayan kasancewarta kalmar tambaya, to kuma wakilin suna ce tambayau wanda kan fayyace mace da namiji. Misali:

Me zan da hula ba hayi?

Ya zabtare **me** za mu yi?

(Wakar Dabaibayin Tsumma, bt na 50 da 70)

A nan ya yi amfani da wakilin suna tambayau wajen gina salonsa na tambaya domin isar da saƙonsa da yake son isarwa ga mai saurare. Haka ma a wannan baitin da yake cewa:

Na **me** zan amince da gayyar sodfi?

(Wakar Gariyo, bt na 2)

A wannan baitin ya sake yin amfani da wakilin suna tambayau domin aiwatar da tambaya a ƙoƙarinsa na isar da saƙo ga masu sauraran sa. Har wa yau kuma, *ina* kalma ce da ake yin amfani da ita wajen tambaya. Akan amfani da ita kamar yadda ake yi da sauran ‘yan’uwanta da suka gabata. Misali:

Idan ba kai **ina** sarki?

Ina malam cikin tsarki?

Ina wani tajirin carki?

Idan ba kai **ina** aiki?

(Wakar Tubalin Toka, bt na 10)

A cikin wannan baitin za a iya ganin yadda fasihin yake amfani da kalmar **ina** domin gina salonsa na tambaya a cikin waƙar domin ya isar da saƙonsa. Bayan ya mallaki kalmomin, sai ya shiga sarrafa su yadda yake buƙata domin ya isar da manufarsa. Dakta Auwalu Anwar yakan sako kalmar suna (sn) da zarar ya gabatar da kalmar tambaya (tby) sai lamirin suna (lsn) sai aikatau (akt) sai karbau (kb) don ya gina manufarsa. Misali:

Kasa ta ruƙe **ya gari zai yi dadfi**?

(Wakar Gariyo, bt na 1)

Yaya miji zai tausayi?

(Wakar Dabaibayin Tsumma, bt 3)

Kaikai ƙafata **Ko rawa zan taka**?

(Wakar Ciwon Ciki, bt na 1).

Tambaya	Suna	Lamirin Suna	Aikatau	Karbau
Ya	gari	Zai	yi	dadfi
Yaya	miji	Zai	tausayi	
Ko	rawa	Zan	taka	

Wani abin sha’awa kuma shi ne, a lokacin da ya sarrafa kalmar bisa irin wannan tsarin sai ya yi amfani da lamirin lokaci mai zuwa. Kamar yadda ya bayyana a misalan da aka bayar. Wani lokacin kuma idan ya kawo kalmar tambayar sai ya kawo lamirin lokaci kawai bayanta, sannan zagin aikatau (zakt). Misali:

Ya zabtare **Me za mu yi**?

(Wakar Dabaibayin Tsumma, bt 70)

Mu ba kudin **Ya za mu yi?**
 (Wakar Dabaibayin Tsumma, bt 98)
 Ta sulhu da shegu **Na me za mu saya?**
 (Wakar Gariyo, bt na 6)

Tambaya	Lamirin lokaci	Zagin aikatau	Aikatau
Me	Za	mu	Yi
Ya	Za	mu	Yi
Na me	Za	mu	Saya

Idan an lura da yadda ya sarrafa kalmomin tambaya a nan, za a ga ba kamar yadda suke a baitukan da aka kawo ba kafin su. A nan da ya kawo kalmar tambaya, sai ya biyo bayanta da manunin lokaci. Kamar dai yadda ya bayyana a waƙannan misalan. Wannan dabara ce ta iya sarrafa kalmomin da ya mallaka fasihin yake yi, kamar dai yadda aka bayyana a misalan da aka gabatar.

Ginin Jumla

Ginin jumla a nan yana nufin yadda fasihin yake gina jumlolinsa a cikin waƙa. Dakta Auwalu Anwar yakan gina jumlolinsa cikin salon tambaya dogaye ko matsakaita ko kuma gajeru. Kamar yadda Dangambo (2007) ya bayyana cewa ginin jumla ya kunshi yadda mawallafi yake gina jumlolinsa ta yadda sukan kasance dogaye ne ko gajeru ko masu sarƙa da sauransu. Misali:

Ina malamai su da ‘yan kasuwa,
 Na boko da allo da mai boye dawa?
 (Wakar Gariyo, bt na 99)

Wannan jumlar kamar yadda za a gani jumla ce mai ɗan tsayi wadda ta fara daga dangon farko ta ƙare a dangon na biyu. Tana iya kasancewa ba cikakkiyar jumla ba wajen masana nahawun harshe, amma kuma za a iya kiran ta jumla a fagen waƙa tun da ita da ma saƙo kawai take isarwa. Wannan yana daga cikin abin da ya banbanta jumlar waƙa da kuma jumla a wajen malaman Nahawu. Saƙon da take ɗauke da shi, neman bayani yake yi dangane da inda waƙannan mutane suke. Haka kuma akan sami matsakaiciya. Misali:

Talaucin ƙasarmu ya zam ƙaddara?
 (Wakar Gariyo bt na 84)

Wannan jumlar ma idan aka lura za a ga ba ta kai tsayin jumlar da ta gabata ba. Amma kuma ta isar da manufa. A wajen malaman Nahawun harshe kuwa Mamman (2014) yana ganin ginin jumla a matsayin hanya ta tsattsara kalmomi a cikin jumla domin su bayar da ma’ana. Wannan ne ya sa Bello (2014) ya nuna jumlar takan kunshi tsarin aikau + aikatau + karbau = jumla. Misali:

Liman kana ladabi ga ladanka?
 (Wakar Ciwon Ciki, bt na 31)

Aikau	Lamirin suna	Lamirin lokaci	Aikatau	Jakada	Karbau
Liman	Ka	na	ladabi	Ga	ladananka

A nan ya kawo kalmar *liman* ce wadda ta kasance suna sai lamirin suna da lamirin lokaci, sannan aikatau sai jakada sannan karbau. Da haka ya gina jumlar. Haka kuma idan aka dubi wannan jumlar ita ma, za a ga yadda ya gina ta za ta kasance ne kamar haka:

Mai awo ka shinshino tsirarka?
(Wakar Ciwon Ciki, bt na 37)

Aikau	Lamirin suna	Lamirin lokaci	Aikatau	Karbau
Mai awo	Ka	a	shinshino	tsirarka

Wannan ya nuna yanayin yadda fasihin yake gina jumlolinsa wajen gina salon tambaya domin isar da sakonsa a cikin wakarsa. Kuma a wannan baitin idan an lura, za a ga tambayar ta neman bayani ce inda yake buƙatar mai awo wato wanda yake wa habaici ya bayyana masa yadda za a yi ya kai labari matuƙar babu hatsi. A nan kuma har wa yau, martani ne yake mayarwa. Inda ya yi amfani da salon tambaya kuma ya isar da sakon habaici ga wanda yake hamayya da shi. Kamar dai yadda ya bayyana a baitin wakar.

Nau'o'in Jumla

A Hausa akwai jumloli daban-daban dangane da nau'o'i. Yahya, (2014:35) ya bayyana nau'o'in jumlar waka ya yi da cewa, su ne suke zuwa da saƙo daidai da halayyar waka. Hakan ya kunshi sosa zuciyar mai saurare ko karatun wakar. Dangane da salon tambaya, mawaƙin yana amfani da jumlojin da ake kira da suna "Jumlar tambaya" wadda a magance ake fayyace ta ta yanayin rausayar murya, kuma a rubuce a sanya ayar tambaya a karshenta "?". Dubi wadannan baituka,

Ina su uwa da matarka?
Ina dangi da 'ya'yanka?
(Wakar Tubalin Toka, bt 8)

Wadannan jumloli ne na tambaya, domin haka ne fasihin ya alamta su da ayar tambaya a karshe, kuma jumloli ne gajeru. Bello (2014) ya bayyana cewa jumlar tambaya takan fara wani lokaci da kalmar tambaya, kamar dai yadda fasihin ya sarrafa a cikin wadannan baituka da suka gabata. Kuma abin da fasihin yake koƙarin ya isar, bayani ne yake nema daga wanda yake mayar wa martani da ya ce babu mai son sa. To ya bayyana masa mahaifiyarsa da matarsa da danginsa duka ba sa son sa? A nan kuma idan aka lura da kyau, sai a gane amfani da hanyar tambaya ya yi ya aiwatar da habaici. Domin a nan magana yake yi da wani tsohon mai gidansa wanda ya amince wa a siyasa amma kuma ya sauya ya ci amanarsu. Haka ma idan aka sake duba wannan baitin:

Malam ka ce tilas ta dau nauyinka?
(Wakar Ciwon Ciki, bt 15)

A wannan baitin, fasihin sake kawo jumlar tambaya ya yi wadda ya sanya mata ayar tambaya a karshe. Kuma a nan ma habaici ne yake isarwa. Wani lokacin kuma fasihin yakan kawo jumlar tambaya wadda ba ta dauke da kalmomin tambaya a cikinta. Misali:

Kana jin wanga ka burge?
(Wakar Tubalin Toka, bt na 11)

Wannan baitin idan an lura za a ga jumla ce ta tambaya ya kawo, amma babu kalmar tambaya a cikinta. Hanyar da kawai ake iya fayyacewa ita ce ta rausayar murya ko sanya ayar tambaya a karshenta. Haka ma a wannan baitin ya ce:

Ka kasa yi amma kake kushe ni?
(Wakar Ciwon Ciki, bt na 10)

A nan ma idan an lura za a ga jumlar tambaya ce, amma sam babu kalmar tambaya a cikinta. Kamar dai wadda ta gabace ta. Bugu da fari, daga cikin jumlolin da yake sarrafawa domin gina salonsa na tambaya, yakan yi amfani da jumla korau wadda takan zo da sigar tambaya. Misali:

Me zan da hula ba hayi?
(Waƙar Ciwon Ciki, bt na 50)

Wannan baitin ya aiwatar da tambaya ce, amma kuma da sigar korewa a cikin jumlar. Don haka a ciki, yana kore bukatar yin amfani da abin da ba shi da alfanu ne gare shi. Saƙon da yake dunnule a cikin jumlar kamar yana isar da habaici ne. Haka ma a wannan baitin ya sake kawo kwatankwacin irin wannan jumlar inda yake cewa:

Mu ba kuɗin ya za mu yi?
(Waƙar Ciwon Ciki, bt na 98)

Wannan ma kamar wadda ta gabata ne korewa, yake yi da kuma sigar tambaya, domin ya isar da saƙon da yake koƙarin isarwa tare da mayar da martani ga masu cijewa bisa sai idan mutum yana da kuɗi ne sannan a ba shi aure. Don haka ya nuna su kam ba su da kuɗi kuma suna son aure, to yaya za a yi hakan ya faru?. A dunnule dai a salon tambaya da fasihin yake koƙarin ginawa don isar da saƙonsa, yakan yi amfani da jumlar tambaya ce daga cikin tarin jumlolin da ake da su a Hausa. Sai dai kuma yakan alamta ta da alamar tambaya a ƙarshenta ”?” duk da cewa yakan sarrafa jumlolin yadda yake da bukata domin ya isar da saƙonsa ga masu sauraren sa.

Siffantawa

Siffantawa kalma ce wadda aka gina ta daga sifa, wato kalmar da ake yin amfani da ita domin bayyana suna. Sifa a Nahawu a kullum, bayanin suna take. Kamar yadda Bello, (2014) ya bayyana. Sai dai, abin da ya kamata a fahimta a nan shi ne, siffantawa a fagen adabi ta banbanta da yadda take a fagen Nahawu duk da kasancewa suna da zumunta ta fuskar aiki. Bari mu ga yadda masana a fagen adabi suke kallon siffantawa. Siffantawa tana daga cikin tubalan gina salo a waƙa rubutacciya kamar yadda Yahya, (2016) ya bayyana. A cewar shi, siffantawa shi ne faffadan salon da ya tara surori ko siffofin da mawaƙi ya bayyana abu. Misali:

Riga wuyana kai da ce ta dangale?
Ni **tela** ne shin wai ina kekenka?
(Waƙar Ciwon Ciki, bt na 14)

A nan mawaƙin ya siffanta kansa ne da tela ta hanyar ambaton kansa telan. Wannan saboda yanayin aikin da yake yi suna da kama da wanda tela yake yi, musamman ta fuskar fasaha. A wannan fage, akan yi la’akari da yanayin yadda fasihi ke bayyana wata manufa a cikin waƙarsa. Siffantawa tana da rassa da dama, amma dai babban abin lura shi ne, me ake koƙarin a bayyana. Dangambo (2007) yana bayyana siffantawa ce da, kwatance na kai tsaye. Wato akan dauki darajar wani abu ko halayyarsa a dora wa wani kai tsaye. Gusau (2003) kuwa, sai ya ƙara da cewa ba tare da an yi amfani da wani tsakani ba. Akan sami siffantawa cikin salon tambaya da wannan fasihi yake ginawa. Bisa misali dubi wadannan baitotci,

Mu ne **tuwo** da **miyarka** sai mu za ka ci?
Yau kai fushi, sannan ka **tufo** naka.

Riga wuyana kai da ce ta dangale?

Ni **tela** ne, shin wai ina **kekenka**?
(Waƙar Ciwon Ciki, bt 7 da 14)

A nan mawaƙin ya siffanta kansa da tuwo saboda su ne suke samar da rubutattun waƙoƙin da malamin yake sharhantawa ya amfana. Saboda haka sun kasance tamkar tuwo ne ga masu jin yunwa. Sannan kuma ya siffanta ilimin da malamin yake da shi da miya. Saboda sai idan an sami tuwo sannan miya takan kasance mai amfani ga mai buƙatar cin abinci. Kamar yadda kuma a baitin gaba ya siffanta iliminsa da riga wadda take a wuyarsa. Yayin da kuma ya siffanta kansa da tela saboda gwanintarsa ta wallafa. Inda kuma ya jefa masa tambaya da cewa ya nuna masa tasa keken. A nan ma siffanta talifi ya yi da keke, domin matuƙar tela ya yanka kyalle, da shi ne za a yi amfani a dinka. Duka waɗannan siffantawa ce yake yi a cikin salon tambaya. Wani abin sha'awa kuma da ya kamata a lura a nan shi ne, yayin da yake siffantawan sai kuma ya aiwatar da dabarar abuntarwa. Wato inda yake cewa:

Mu ne **tuwo** da miyarka sai mu za ka ci?

A nan ya ambaci kansa ne da tuwo, tuwo kuwa abu ne mara rai. Don haka an yi abuntarwa ke nan a nan. Wannan ya nuna ashe akan sami abuntarwa a cikin salon tambaya kamar yadda aka gani a wannan baitin. Haka kuma, akan sami dabarar dabbantarwa duka a cikin salon. Misali:

Shin wai dalilin me ya sa,
Mai san ka shi kaka **tunkuyi**?
(Waƙar Dabaibayin Tsumma, bt na 41)

A nan an ɗauki siffar tunkuyi wanda sa da rago ne suka siffantu da shi aka miƙa wa aure. Wannan dabbantarwa ce aka yi a cikin salon tambaya. Wannan ya nuna a cikin salon tambaya akan yi amfani da nau'o'in siffantawa da dama domin isar da manufa. Kuma ko wannan baitin ma da aka aiwatar da dabbantarwa idan an lura, sai a ga habaici ne yake yi ga aure. Wannan ne har ya kai shi da siffanta shi da irin wannan siffar domin ya nuna rashin kyautawar da yake yi har ga masu shauƙin sa. Akan faɗa cikin zancen hikima 'in lalacewa ta sami kare sai ya bar cizo ya kama tunkuyi' wannan an ambata shi ne domin a nuna yadda wanda ake magana a kan sa ya gurɓace musamman ma dai idan ana masa habaici.

Rauji

Rauji yana daga cikin hanyar da akan yi amfani da ita a fayyace waƙa da maganar yau da kullum. A cewar Yahya (2016) rauji, shi ne zubin sauti a tsare kan kari ba kara-zube ba. Kamar yadda bayanai suka gabata cewa, ita jumlar tambaya ko kalmominta akan fayyace su ne da irin yadda akan rausayar da murya yayin furta su, ko kuma ta hanyar sanya alamar tambaya a ƙarshen jumlar. Ashe ke nan dangane da wannan salon tambaya na tafiya ne tare da raujinsa. Dakta Auwalu Anwar yakan yi amfani da jumlolin da ba sa ɗauke da kalmomin tambaya a cikinsu, sai dai kawai a tantance su ta hanyar rausayar murya. Dubi waɗannan baitoci:

Kai ka ƙi motsi in ana yi ba ka so?
Mu ne tuwo da miyarka sai mu za ka ci?
Shin me ya sa aure ya zam,
Ciniki na riba mai tsayi?
(Waƙar Ciwon Ciki, bt na 3 da 7 da 94)

Waɗannan baituka idan an lura za a ga babu wata alama da za a fayyace ta da su cewa jumlole ne tambayau in ba ta hanyar rausayar murya ba. Wannan ya sa ashe a salon tambaya akan yi amfani da rauji domin isar da saƙon da mawaƙi yake da shi ga masu saurare ko karatu. Haka kuma idan aka saurara da natsuwa, sai a ji ƙafar aruli ce ta ɗaya (fa'uulun) take maimaita kanta sau uku. Hakan kuma shi yake haifar da samuwar karin da ake kira da *Mutadarak* wato $1+1+1+(1)=$ mutadarak. Misali:

v - - v - - v - v v - -
I na wan/ da zai ja/ da mu a/ yi sha di?

Haka tsarin karin yake sai dai idan an lura, za a ga wata kafar ba ta fita daidai, sai ta kasance (o – o, wato fa’uulu) abin da ya faru shi ne wani zihafi ne da ake kira “Kabli” wanda kan shafe maƙwankwashi na biyar na doguwar gaƙa ya bayyana a wurin. Wannan shi ne abin da ya faru. Abin nufi dai shi ne, fasihin yana amfani da raujin tambaya ne wajen gina salonsa na tambaya, kamar yadda aka bayyana.

Jaddadawa

Jaddadawa dai kalma ce da ke nuna maimaituwar wani abu. Hakan yana kasancewa ne ko dai ta maimaita kalma ko baiti ko wani abu mai kama da haka a cikin waƙa. Yahya (2016) yana bayyana jaddadawa ne da, yadda waƙansu kalmomi ko jumloji ko dangogi ko ma baitoci da yanki-yanki na zaren tunani suka sami karfafa fiye da wasu a cikin waƙa. Salo shi ke da alhakin samar da wannan jaddadawar. Tun da kuma a nan magana ake yi a kan salon tambaya kuma tubalin gina salon ne, wannan ya sanya za a iya samun jaddadawar a salon tambaya na waƙoƙin fasihin. Misali:

Idan ba kai **ina** sarki?
Ina malam cikin tsarki?
Ina wani tajirin carki?
Idan ba kai ina aiki?
(Waƙar Tubalin Toka, bt 10)

A wannan baitin dubi yadda fasihin ya dinga maimaita kalmar tambaya “ina” har sau huɗu, sannan da yankin jumla ta “idan ba kai”. Wannan duka jaddadawa ce domin ya tabbatar da abin da yake magana a kai na faɗakarwa ta hanyar salon tambaya. Haka ma a wannan baitin,

Shin wanga kan nau ne **ie ko** naka?
Ni tela ne **shin wai ina** kekenka?
(Waƙar Ciwon Ciki, bt 13 da 14)

Cikin waƙannan baituka za a ga yadda ya maimaita kalmomin tambaya, wannan ya faru ne a koƙarinsa na isar da saƙonsa ta hanyar yin amfani da salon tambaya. Wannan ya daɗa nuna cewa mawaƙin yana gina salon tambaya ne a cikin waƙannan baitoci. Wannan misalai ne na jaddadawa da fasihin ya yi amfani da su a waƙoƙin nasa.

Dangantakar Tsari

Tsari dai bayani ya gabata cewa shi ne yadda fasihi ya zana tunaninsa a waƙa domin isarwa ga masu sauraro ko karatu. A nan ana lura ne da yadda alaƙar kalmomi take da junansu a cikin waƙar. Kuma ana koƙarin fayyace alaƙarsu da fahimtar saƙon waƙar. Dangane da wannan akwai alaƙa tsakanin yadda fasihin yakan zuba saƙonsa. Misali:

Mutanen ƙasarmu ku zo mu yi taɗi,
Idan babu nama miya sai da yaɗi,
Idan ba ka naira shari’ a ka faɗi,
Idan shugabanni suna yin luwaɗi,
Kasa ta ruɓe, ya gari zai yi daɗi?
(Waƙar Gariyo, bt 1)

A nan akwai alaƙa tsakanin dangon farko na baitin da na biyu. Wato “... ku zo mu yi taɗi”. Da “idan babu nama miya sai da yaɗi”. Daga nan ne kuma ya fara bayyana zantuka irin waɗanda sukan gudana tsakanin abokan tattaunawa har ya cika baitin da jefa tambaya. Wannan

zai bai wa mai saurare damar iya amsa tambayar da fasihin ya jefa masa. Haka ma a wannan batin ya ce:

Kai ka ki **motsi** in ana yi ba ka so?
 Mu za mu **motsa** kai rife girmanka.
 Mu ne **tuwo** da **miyarka** sai mu za ka ci?
 Yau kai fushi sannan ka **tufo** naka.
Hula tana **kaina** ka ce min tai **yawa**,
 Shin wanga **kan** nau ne iye ko naka?
Riga wuyana kai da ce ta **dangale**,
 Ni **tela** ne shin wai ina **kekenka**?
 (Wakar Ciwon Ciki, bt 3 da 7 da 13 da 14)

A nan ma za a iya ganin yadda yake kulla alaƙa tsakanin kalmomin da yake kawowa da manufar da yake sakowa. Kalli yadda ya kawo *motsi*¹ ya alamta shi da rubutu saboda rubutu sai an motsa hannu da kwaƙwalwa akan yi shi da *tuwo*² sai ya alamta shi da aikin adabi wanda shi ma shirya shi ake yi da hikima da fasaha kamar yadda shi ma tuwo sai da hikima akan yi. Da *miya*³ (sharhi na son zuciya) ya yi haka ne saboda akan yi amfani da kalmar a maganar hikima da akan ce “romon baka” sai ya siffanta sharhin da abokin husumar nasa ya yi da shi, da *tufo*⁴ sai ya alamta shi da rubutu saboda suna da alaƙa wajen aiwatarwa. Da *Hula*⁵ sai ya alamta ta da baiwa domin mai ita ke tafiya da abarsa, sai. da *yawa*⁶ ya alamta shi da suka saboda yadda launinsu kan bata tufa, tun da shi ma batanci yake yi masa da *riga*⁷ sai ya alamta ta da fasaha domin suna da kamanci ta fuskar sutura. Domin da mutum mai fasaha mutum ne mai daraja, da *dangale*⁸ sai ya alamta ta da suka saboda idan abu ya dangale, to ai ya yi kadan kenan. Da *tela*⁹ sai ya alamta ta da mawallafi saboda kusancin abin da suke yi na fasaha. Domin da fasaha ce ake iya dinki kamar yadda sai da ita ake iya talifi. Da *keke*¹⁰ sai ya alamta ta da hikima domin sai da shi ake iya dinki, kamar yadda kuma sai da hikima ake iya talifi ko waka. Waɗannan duka za a iya cewa ya yi su ne domin ya bayyana manufarsa. Waɗannan kalmomi kuma duka suna da dangantaka da juna musamman ma dangane da abin da yake magana a kai na fasaha da hasada na mai kushe da suka. Har wa yau, da zarar mai saurare ya saurari dangon farko na baitin, zai fahimci dangon da ke biye masa abokin burminsana ne. wannan ke dada fito da dangantakar da kalmomi da jumlolin waƙar ke da shi a tsakaninsu. Wannan misalai ne da ke nuna yadda fasihin ke danganta saƙonninsa da juna wajen tsari.

Kammalawa

Kamar yadda aka nuna a wannan aiki, salon tambaya yana ginuwa ne ta hanyar yin amfani da muhimman tubalan da salo yake ginuwa da su. Haka kuma, ya bayyana a wajen salon tambaya akan samu mawaƙi ya yi amfani da hikima da fasaharsa wajen gina salon ta hanyar sarrafa kalmomin tambayar yadda ya so domin ya isar da manufarsa ga masu saurare. Binciken ya fahimci Dakta Auwalu Anwar ya fi yin amfani da nau'in tambaya ce ta neman bayani, inda yakan jefa tambaya ga mai saurare domin neman ya bayyana masa dalili ko manufa ko kuma wani abu daga cikin abin da yake tambayar a game da shi. Bugu da ƙari, akan sami salon kuma

ya kunshi wani salon, kamar salon siffantawa inda akan sami kwatantawa da abuntarwa da dabbantarwa da sauransu. Baya ga haka, salon tambaya akan amfani da shi domin aiwatar da habaici ko gugar zana ga wani. Har wa yau, salon yana taimakawa wajen kama tunanin mai sauraro abin da shi ne babban abin burin mawaƙi. Haka kuma akan fahimci halayyar aiwatarwa da fasihi take ciki yayin waƙa duka ta salon tambaya. Haka kuma, idan aka yi la'akari da yadda Dangambo (2007) ya karkasa salo a waƙa rubutacciya, za a iya cewa salon tambaya salo ne mai armashi mai karsashi. Wato shi ne salon da yake isar da saƙo ta hanyar sanya armashi da karsashi kuma ga shi cikakke. A karshe wannan aiki, ya yi tsokaci ne dangane da yadda Dakta Auwalu Anwar ya yi amfani da salon tambaya wajen isar da saƙo ga mai saurare ko karatu. Haka kuma an bayyana yadda yake amfani da kalmomin tambaya da sarrafa su da gina jumloji da ire-iren jumlojin da yake amfani da su domin aiwatar da tambayar. An yi koƙarin bayar da misalai daga waƙoƙin fasihin don tabbatar da hakan. Sannan aka bayyana salon yana taimakawa wajen riƙe tunanin mai karatu ko saurare. Abin da kuma shi ne yakan mayar da salon fasihi ya zama mai armashi mai karsashi.

Manazarta

- Ahmed, U. & Daura, B. (2007) *An introduction to Classical Hausa and the Major Dialects*. Zaria: Northern Nigerian Publishing Company.
- Anwar, A. (2007) *Gadar Zare: Waƙoƙi*. Zaria: Ahmadu Bello University Press Limited.
- Anwar, A. (2009) *Gyara Kayanka*. Zaria: Ahmadu Bello University Press Limited.
- Bello, A. (2014) *Sabon Nahawun Hausa*. Zaria: Ahmadu Bello University Press.
- CNHN, (2006) *Kamusun Hausa*. Zaria: Ahmadu Bello University Press limited.
- Dangambo, A. (2007) *Daurayar Gadon Fedɛ Waƙa*. Kano: K.D.G. Publishers.
- Dangambo, A. (2008) *Rabe-raben adabin Hausa*. Zaria: Amana Publishers limited.
- Garba, S. (2011) "Salon Sarrafa Harshe a Waƙoƙin Aƙilu Aliyu". Kundin Digiri na Uku. Zaria: Sashen Harsuna da Al'adun Afirika. Jami'ar Ahmadu Bello.
- Gusau, S.M. (2003) *Jagoran nazarin waƙar baka*. Kano: Benchmark Publishers Limited
- Gusau, S.M. (2008) *Dabarun Nazarin Adabin Hausa*. Kano: Benchmark Publishers limited
- Halima, A. D. (2012) "Kwatanta Tubalan Gina Jigo Tsakanin Rubutattun Waƙoƙi da Kagaggun Labarai na Hausa" Kundin Digiri na Uku. Kano: Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, jami'ar Bayero.
- Hassan, H. (2016) *Nazarin Ginin Jumla don Makarantun Sakandare da Kwalejoji*. Kano: Usman Al-Amin Publishers.
- Junaidu, I. & 'Yar'aduwa, T.M.(2007) *Harshe da Adabin Hausa a Kammale don Manyan Makarantun Sakandare*. Abuja: Spectrum Books Limited
- Kafin-Hausa, A.U. (1983) *Jiya Da Yau*. Zaria: Longman Nigeria.
- Mamman, M. (2014) "Arashin Daidaito Tsakanin Hausa da Ingilishi". A Cikin *Garkuwan Adabin Hausa. A Festschrift in Tribute to Abdulkadir Dangambo (45-50)* Zaria: Ahmadu Bello University Press Limited.
- Mukhtar, I. (2004) *Jagoran Nazarin Kagaggun Labarai*. Kano: Usman Al-Amin Publishers Company.
- Mukhtar, K.B. (2014) "Amfani da Adon Harshe a Wasu Waƙoƙin Siyasa na Baka". Kundin Digiri na Biyu. Kano: Jami'ar Bayero.

- Ramatu, A. (2017) “Rausayar Murya a Tambaya: Kwatanci Tsakanin Hausa da Ingilishi”. Kundi Digiri na Uku. Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya. Kano: Jami’ar Bayero.
- Sani, M.A.Z. (2007) *Tsarin Sauti da Nahawun Hausa*. Ibadan: University Press Plc
- Yahya, A.B. (2016) *Salo Asirin Waka*. Sokoto: Guaranty Printers.
- Yahaya, I.Y. (1988) *Hausa a Rubuce: Tarihin Rubuce-Rubuce Cikin Hausa*. Zariya: Northern Nigerian Publication Company.
- ‘Yar’aduwa, T.M. (2010) *Jagorar Nazarin Rubutaccen Adabin Hausa*. Zariya: HEBN Publishers
- Zarruƙ, R.M., & Kafin-Hausa, A.A. & Al-Hassan, B.S.Y. (1995) *Sabuwar Hanyar Nazarin Hausa don Kananan Makarantun Sakandare*. Littafi na Uku. Ibadan: University Press PLC.